

Особливості місцевих новинних сайтів України

Пономаренко Н. В., Гудошник О. В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

У статті розглянуто специфіку роботи 26-ти місцевих новинних сайтів України. Представлені тематичні та структурні особливості локальних інформаційних ресурсів, джерела та засоби подання інформації в них. Окреслені перспективи розвитку відповідного сегменту інформаційного простору, представлені базові недоліки контенту, проаналізовано структурні новації.

Ключові слова: сайти; місцеві сайти; регіональні сайти; новинні сайти; українські сайти; специфіка сайтів.

1. Вступ

Постановка проблеми. Кожен місцевий новинний сайт має свою специфіку роботи залежно від локальності та потреб населення. Всього до рейтингу залучено 26 найпопулярніших українських сайтів за кількістю переглядів згідно британському ресурсу SimilarWeb. Він надає огляд конкретного ресурсу за проаналізованими даними: кількість відвідувань, перегляд по країнам, інтереси аудиторії, конкуренти тощо. Окрім вже наданого аналізу, вивчається індивідуальний дизайн сайтів, схожі та відмінні риси, джерела отримання інформації та долю власних новин.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Український простір наукової комунікації, орієнтованої на вивчення місцевих новинних медіа, має практичну спрямованість: пропонуються описи стартапів гіперлокальних медіа [1–3]; інтерактивний посібник «Місцева преса: посібник для ЗМІ. Як регіональним журналістам працювати за часів нових медіа та кризи демократії» [4] презентує різномірний аналіз аудиторії (аудиторія як адресат, замовник інформації та соціокультурний феномен) та контенту регіональних ЗМІ, узагальнені проблеми сьогодення локальної преси (зміни аудиторних переваг, рекламного маркетингу, якісні вимоги тощо); дослідник О. Ситник покроково аналізує програмні та змістові етапи створення медіаплатформи новинного ресурсу [5]. Зарубіжні комунікативісти виокремлюють два напрямки розвитку local media. З одного боку, новий вимір протистояння локальне – космополітичне бачиться в активізмі та інтеграції громад (community integration) у політичний та соціальний простір міста [6], що серйозно змінює роль місцевих ЗМК, тематику та риторику їхнього новинного контенту [7]. З іншого боку, науковці говорять про системну кризу «локальної екосистеми» (R. Nielsen). Розгорнута порівняльна характеристика місцевих ЗМІ Великої Британії, Франції, США, представлена у книзі «Local Journalism: The Decline of Newspapers and the Rise of Digital Media», засвідчує

Hudoshnyk O., Candidate of Philological Sciences (Ph. D.), Associate Professor,
e-mail address: ovgudoshnik@gmail.com,
Ponomarenko N., Graduate Student,
e-mail address: lia19961728@gmail.com,
tel.: +380993798964,
Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova St., Dnipro, 49050, Ukraine

Гудошник О.В., кандидат філологічних наук, доцент,
електронна адреса: ovgudoshnik@gmail.com,
Пономаренко Н.В., магістр,
електронна адреса: lia19961728@gmail.com,
тел.: +380993798964,
Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара,
вул. Наукова 13, Дніпро, 49050, Україна

кризу старих медіа і нагальну необхідність пошуку нових платформ для відтворення локального комунікативного простору (наприклад, громадянська журналістика чи цифрові медіа) [8]. Цим процесам сприяє і зміна аудиторних уподобань [9], активне і системне залучення соціальних медіа до співпраці з місцевими редакціями новин [10].

Мета статті – проаналізувати специфіку місцевих новинних сайтів України.

Об'єкт вивчення – особливості 26 місцевих сайтів країни. У статті надано статистику загальної кількості відвідувань місцевих сайтів за три місяці – січень-березень 2019 р. Щомісяця показники охоплення аудиторії змінювалися: у січні миколаївський сайт novosti-n.org займав перші позиції серед відвідуваності ресурсу, а вже у лютому поступився одеському dumskaya.net. Рейтинг 26 українських новинних медіасайтів, обраних для аналізу, формувався за допомогою британського ресурсу SimilarWeb (<https://www.similarweb.com/>), який надає вільний доступ до веб-аналітики та глибокого аналізу даних (Табл. 1).

Табл.1. Рейтинг українських сайтів за січень-березень 2019 р.
(за даними ресурсу SimilarWeb)

№	Регіон	Сайт	Користувачі
1.	Одеська область	dumskaya.net	14 млн
2.	Миколаївська область	novosti-n.org	13,2 млн
3.	Харківська область	gx.net.ua	8,8 млн
4.	Львівська область	zaxid.net	8,4 млн
5.	Дніпропетровська область	dp.informator.ua	7,5 млн
6.	Севастополь	sevastopol.su	6,7 млн
7.	Тернопільська область	0352.ua	5,7 млн
8.	Київська область	kiev.informator.ua	4,6 млн
9.	Херсонська область	t.ks.ua	3,9 млн
10.	Волинська область	volyn24.com	3,5 млн
11.	Рівненська область	radiotrek.rv.ua	3 млн
12.	Запорізька область	061.ua	3 млн
13.	Чернівецька область	molbuk.ua	2,9 млн
14.	Житомирська область	zhitomir.info	2,8 млн
15.	Полтавська область	poltava.to	2,5 млн
16.	Івано-Франківська область	mi100.info	2,1 млн
17.	Чернігівська область	gorod.cn.ua	2,1 млн
18.	Донецька область	62.ua	2,1 млн
19.	Хмельницька область	ye.ua	1,8 млн
20.	Закарпатська область	0312.ua	1,7 млн
21.	Луганська область	cxid.info	1,6 млн
22.	Сімферополь	3652.ru	1,5 млн
23.	Сумська область	0542.ua	1,4 млн
24.	Кіровоградська область	gre4ka.info	640 тис.
25.	Черкаська область	in.ck.ua	580 тис.
26.	Вінницька область	0432.ua	450 тис.

Методи дослідження. Інтернет-контент 26 місцевих сайтів проаналізовано за допомогою порівняльного та описового методів. Перший використано при встановленні відмінностей та схожості між цими сайтами, їхніми структурними особливостями; другий залучено при розгляді контенту.

2. Результати й обговорення

Місцевий новинний сайт – це онлайн-ресурс, контент якого розрахований на мешканців певної території, зазвичай міста чи обласного центру. Цим він відрізняється від загальнонаціональних ЗМІ, які висвітлюють глобальні теми та розраховують на масову аудиторію.

Серед базових складових місцевих сайтів: структура, тематика, особливості, джерела інформації та зворотний зв'язок. Структура – це фундамент будь-якого інтернет-ресурсу, завдяки їй пошукові системи швидко індексують сайт, а читачі знаходять потрібну інформацію; немає єдиного макету, варіанти оформлення не універсальні. Потім аудиторія звертає увагу на заголовки й розділи, обирає для себе найбільш значущі теми. Власні особливості притаманні кожному сайту, вони дозволяють виокремити індивідуальні ознаки та порівняти їх з іншими ресурсами. Джерела інформації визначаються рівнем довіри до них. Зворотний зв'язок – надає змогу сайтам підтримувати контакт із читачами, та навпаки.

Структура. За структурою сайти розподіляються на такі види: лінійний, лінійно-розгалужений, деревоподібний та «решето». Серед проаналізованих найпопулярнішими є лінійний (gx.net.ua, dp.informator.ua, kiev.informator.ua, t.ks.ua) та «решето» (sevastopol.su, mi100.info, gorod.cn.ua, gre4ka.info). Перший дозволяє обирати новини послідовно, другий – хаотично. Деякі сайти поєднують обидва види (dumskaya.net, 0352.ua, 061.ua, 0312.ua). Важливі елементи дизайну – логотип та рубрикація – у кожного сайту індивідуальні. Окрім вже звичних *Суспільство*, *Кримінал та Спорт*, на сайтах представлені: *Комікси*, *Фоторепортажі*, *Блоги*, *Ціни* тощо. Також на головній сторінці обов'язково вказується, якщо сайт є офіційним представником телеканалу (dumskaya.net), радіо (radiotrek.rv.ua) чи видання (molbuk.ua) в Інтернеті. Деякі з них на головній сторінці розміщують календар чи прогноз погоди (dumskaya.net, gx.net.ua, dp.informator.ua, volyn24.com тощо). Загалом місцеві сайти публікують від 4 до 75 новин на добу. Для більшості норма – 25. Серед жанрів переважають інформаційні замітки, веб-огляди та фоторепортажі. Оскільки читач витрачає на матеріал трохи більше хвилини, журналіст має його чимось «зачепити».

Тематика. Кожен сайт має свої структурні та тематичні особливості, які дозволяють охопити необхідну локальну аудиторію. Для аналізу обрали 2,5 тис. новин, які місцеві сайти опублікували за тиждень (15–21 квітня 2019 р.). Міські та регіональні за тематикою схожі між собою. Наприклад, новини про повсякденне життя міста розміщують у рубриках: *Новини*, *Суспільство*, *Життя та Події*. Їх також поділяються на тематичні блоки: кримінал (пожежі, аварії тощо), ЖКГ (відключення води, газу чи світла), новини поліції (розшук, пошук свідків), місцеві заходи, здоров'я (захворювання, медицина), погода (zaxid.net, 0352.ua, 061.ua, mi100.info). Так, 40 % сайтів віддають перевагу суспільним темам (сайти Дніпра, Львова, Чернігова, Тернополя тощо). Заголовки схожі за структурою: «У Дніпрі ремонтують 20 доріг: де можливі затори», «У Одесі залили пляж бетоном під капітальне будівництво», «У Львові оголосили жовтий рівень небезпеки через приморозки».

На сайтах є окремий розділ кримінальних новин, який не підпорядковується суспільній рубриці. Він займає 28 % всіх новин й переважає у Миколаєві, Сумах, Житомирі, Харкові. Там публікують новини про ДТП, пожежі, порятунок тварин та людей тощо. Новини не є оригінальними – матеріали вже розміщені на сайтах спецслужб. Для читачів це одна із затребуваних тематик, яка завжди викликає неоднозначні емоції: обурення, страх, ненависть, тугу, радість тощо (наприклад, «У Сумах згорів житловий будинок», «У Миколаївському супермаркеті вкрали «Kinder сюрпризів» на 6 тис. гривень», «У ТЦ Харкова стрілянина: є постраждалі»).

У кожного з сайтів є свої тематичні пріоритети. Так **політика** займає 11,6 %. Вона стосується не лише міської чи обласної влади («Порошенко пообіцяв після виборів відправити у відставку всю свою команду», «Гройсман поставив ультиматум керівництву Нафтогазу»). Також у стрічці новин 6,6 % займає **реклами** компаній та політиків. По 3,4 % – **поради** від спеціалістів та **афіша** міста. Серед менш популярних тем: **спорт** – 3 %, **культура** – 2 % та **гроші** – 2 %. Вони розраховані на вузьку аудиторію. Зрештою, ці показники також змінюються залежно від часу та подій.

Особливості сайтів. Кожен місцевий новинний сайт має свою специфіку роботи. У zaxid.net серед розділів – майже щоденний огляд цін на продукти харчування. У gx.net.ua до новин паралельно створюють комікси; публікують соціальні відео під назвою *Мнение*, де питають у жителів міста про важливі проблеми. На сайті volyn24.com проводять журналістські розслідування обласного рівня. Ресурс in.sk.ua є сайтом-афішею, де розміщують спецпроекти щодо свят у місті, відпочинку та довідки. У sxid.info навіть є гендерне розмежування щодо новин: «для неї» та «для нього». Деякі з сайтів працюють за графіком (zaxid.net, dumskaya.net), інші – цілодобово (dp.informator.ua, novosti-n.org). Лише у чверті проаналізованих сайтів на головній сторінці є блоги (dumskaya.net, volyn24.com, gre4ka.info, poltava.to і т.д.), афіша (dp.informator.ua, Zhitomir.info, gorod.cn.ua, 0352 і т.д.) та довідник (0352, 061, 3652, 0542 тощо). Цікаво, що сайти Тернополя, Запоріжжя, Ужгорода, Сум, Вінниці та Донецька мають електронну адресу з показником «ua», (Сімферополь – «3652.ru»), всі ці сайти пов'язані між собою брендом.

Джерела інформації. У більшості випадків інформація, яку публікують на місцевих новинних сайтах, не унікальна. Її надають офіційні джерела міськрад, облрад, облادміністрацій, відділень поліції, ДСНС, місцевих ЗМІ, прокуратури, петицій, сайтів комунальних підприємств, судів тощо. У результаті отримуємо 90 % тих самих новин, що й інші локальні ресурси.

Одним із основних неофіційних джерел інформації є жителі міста та області. Саме вони є головними героями матеріалів та надають унікальності сайту, а значить, і збільшують перегляди. Проте постає проблема фактчекінгу, оскільки у погоні за рейтингом сайти не перевіряють інформацію. Усі сайти здебільшого мають посилання, хоча й не всі вони перевірені. Деякі посилаються на місцевих жителів, точно не знаючи рівень достовірності фактів; у матеріалах не вказують пряме джерело, аби читач сам здогадувався, звідки могла надійти інформація.

Також на сайтах розміщується рекламний блок, де журналісти на замовлення пишуть матеріали для компаній та політиків. Це впливає на об'єктивне сприйняття автором даної новини. Так, на dumskaya.net можна побачити рекламу «Київстар», на dp.informator.ua – ДТЕК, на volyn24.com – місцевих кінотеатрів та кафе тощо.

Наразі все рідше джерелом інформації стає журналіст сайту. Адже інтернет-журналістика потребує оперативності та великої кількості новин, яка переважає над їхньою якістю. Тому чим більше новин публікує сайт, тим менше серед них власних матеріалів. Для прикладу, *dumskaya.net* за тиждень має до 200 новин, а *novosti-n.org* – більше 500 з урахуванням міжнародних, всеукраїнських новин та новин інших міст. Також місцеві сайти Донецька, Луганська, Севастополя та Сімферополя відрізняються своїми джерелами. Так, сайт Донецька посилається на українські служби, Луганська – на ЛНР, Севастополя – на російські джерела, Сімферополя – на джерела РК.

Зворотний зв'язок. Усі 26 сайтів мають зворотний зв'язок із читачами, які можуть написати офіційне звернення і відправити лист поштою, подзвонити за вказаним номером, надіслати лист електронною поштою, факсом чи написати у соціальних мережах. На деяких сайтах повідомлення одразу ж з'являється на головній сторінці, а інші контакти можна знайти у відповідному розділі. Для молоді популярними залишаються Telegram-канали, Facebook, Youtube тощо. Там читач може не лише висловити свої пропозиції та скарги, але й поділитися новиною, фото чи відео з місця подій. Так працюють *dp.informator.ua*, *kiev.informator.ua* та *dumskaya.net*. Окрім Telegram-каналів з основними новинами, вони створили також канали для читачів, які можуть ділитися корисною інформацією. Для сайтів *novosti-n.org* та *Sevastopol.su* засобом зв'язку залишається Вконтакте та Однокласники.

3. Висновки

Місцеві сайти висвітлюють специфіку життя у містах та областях країни. Здебільшого вони націлені на аудиторію свого краю, це відрізняє їх від всеукраїнських та загальносвітових. За даними SimilarWeb було визначено рейтинг 24 сайтів адміністративних центрів України та двох міст анексованого Криму. Серед спільних ознак локальних новин – вибірка тематик, жанри, зв'язок з аудиторією. Відмінні риси – пошук джерел інформації, кількість щоденних новин, специфіка розділів та загальний вигляд ресурсів.

Серед сайтів було визначено трійку найпопулярніших – *dumskaya.net*, *novosti-n.org*, *gx.net.ua*. Специфіка їх роботи полягає у наступному: одеський у середньому публікує по 20 новин щодня, має власний блог, Telegram-канал. Події регіону, кримінал, політика та культура перемішані у розділі *Новини*. На сайті є власні карикатури політичного та соціального характеру, а також стрічка новин всіх одеських ЗМІ. Миколаївський сайт щодня публікує у середньому по 70 новин без тематичної рубрикації. Близько 30 % із них – регіональні. Інші – всеукраїнські та світові. Окрім блогів на головній сторінці є відеоновини. Харківський сайт публікує по 25 новин щодня (розділи: *Суспільство*, *НС*, *Економіка*, *Політика* та *Спорт*), наявні комікси, соціальні відео, конкурси та афіша.

Оскільки ці три сайти мають найбільше відвідувань, то можна зробити висновок, що у кожній місцевості – свої вподобання, згідно з цим формується й своя аудиторія.

Читачем такого сайту може бути не лише місцеві жителі, але й люди з інших країн. За даними SimilarWeb, такі ресурси читають люди з Росії, Німеччини, США та Польщі. Їхній відсоток доволі незначний – загалом близько 6 %.

Список використаних джерел

1. Регіональні онлайн-медіа: як бути локальними, але не провінційними. *MediaLab Online*. 14.12.2015. <http://medialab.online/news/regional-ni-onlajn-media-yak-buty-lokal-ny-my-ale-ne-provintsijny-my/> (дата звернення: 1.05.2019).

2. Волощук В. У нас на районі: що таке гіперлокальні медіа і навіщо вони потрібні. 2016. URL: <https://drgbl.platfor.ma/u-nas-na-rayoni/>.

3. Вербовий Р. Гіперлокальні медіа як різновид ЗМІ. *Держава та регіони. Серія Гуманітарні науки*. 2015. № 2 (42). С. 73–77.

4. Іванова О., Стебліна Н., Майдан О. Місцева преса: посібник для ЗМІ. Як регіональним журналістам працювати за часів нових медіа та кризи демократії. 2018. URL: <http://www.ualocal.media> (дата звернення: 1.05.2019).

5. Ситник О. Основні принципи формування стратегії розвитку новинного порталу в мережі Інтернет. *Вісник Книжкової палати*. 2014. № 10. С. 23–26.

6. Mcleod J. M., Daily K., Guo Z. Community Integration, Local Media Use, and Democratic Processes. *Communication Research*. 1996. Vol. 23. Issue 2. P. 179–209. DOI: <https://doi.org/10.1177/009365096023002002>.

7. Aldridge M. *Understanding The Local Media*. McGraw-Hill Education (UK), 2007. 201 p.

8. Nielsen R. K. *Local Journalism: The Decline of Newspapers and the Rise of Digital Media*. Bloomsbury Publishing. 2015. 240 p.

9. Wadbring I., Bergström A. A Print Crisis or a Local Crisis? *Journalism Studies*. 2017. Vol. 18. Issue 2. P. 175–190. DOI: <https://doi.org/10.1080/1461670X.2015.1042988>.

10. Meyer K., Tang T. #SocialJournalism: Local News Media on Twitter. *International Journal on Media Management*. 2015. Vol. 17. Issue 4: Social media, the digital revolution, and the business of media. P. 241–257. DOI: <https://doi.org/10.1080/14241277.2015.1107569>.

Ponomarenko N., Hudoshnyk O. Specificity of local news websites of Ukraine

The article deals with the specifics of the work of 26 local news sites in Ukraine. They represent the network media resource to cover events in the local context. Such news, unlike national or international, adds to the news of their regional and local communities. They focus on more localized issues.

The topic was studied with the help of a comparative method. The similarities and differences between the sites, their uniqueness and the main sources of information are given. The analysis method contributed to the study of the individual elements of the site's activity to create a coherent picture.

The study points out that such sites can't be considered only as "regional" or "urban". Most of them are created in the cities but cover the news of the region and even of the entire country.

The scientific novelty of the research can be explained by a large-scale study of the activities of Ukrainian news websites. Their features, main themes and principles of work with the audience are analyzed.

The practical significance of the article is a full consideration of the specifics of work of each of the sites of the administrative centers, on which their attention is focused, where they take the information, how much it is checked and how the feedback works. According to forecasts, such sites can be modified according to the interests of the audience, adjust to the news, format, genres, and more. However, for this purpose, it is necessary to identify the interests of the audience and be prepared to change the standard work principles.

Keywords: sites; local sites; regional sites; news sites; Ukrainian sites; site specifics.